

ИЗУЧЕНИЕ АНТИПРОЛИФЕРАТИВНОГО АКТИВНОСТИ СУХОГО ЭКСТРАКТА, ПРИГОТОВЛЕННОГО ИЗ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ МЕСТНОГО ЛОФАНТА АНИСОВОГО (*LOPHANTHUS ANISATUS BENTH*)

Қодирберганова С.У.

Нормуротова М. М.

Кафедра Фармакологии Ва Клинической Фармации.
Ташкентский Фармацевтический Институт, Город Ташкент,
Республика Узбекистан
+99897-784-23-49 Normurotovamahfuza@Mail.Ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12736717>

Воспаление- представляет собой сложную комплексную реакцию организма в целом, имеет защитно-приспособительный характер и формируется в процессе эволюции, выражаясь преимущественно локальными изменениями тканей - альтерацией, экссудацией, обусловленными нарушением местного кровообращения, эмиграцией и пролиферацией лейкоцитов. В народной медицине лофант анисовый используют при воспалительных процессах дыхательных органов бронхите, для повышения иммунной системы, при гастрите, гепатите, расстройствах ЖКТ, как укрепляющее и предупреждающее старение средство.

Цель исследования. Изучение антипролиферативного активности сухого экстракта, приготовленного из надземной части местного лофанта анисового (разработанного на кафедре фармакогнозии ТашФарМи) в сравнении с препаратом «Инсти» производства Herbion Pakistan(Pvt) Ltd, в эксперименте на белых крысах.

Материал и методы. Антипролиферативную активность сухого экстракта «Лофант» изучали на половозрелых белых крысах - самцах с исходной массой 160-200 г содержащихся в стандартных условиях вивария, прошедших карантин не менее 12-14 дней.

Каждая экспериментальная группа состояла из 6 животных. Антипролиферативную фазу воспаления на модели «ватной гранулемы» создавали путем имплантации стерильного ватного тампона (массой 10 мг) белой крысам под кожу спины между лопатками. Операцию проводили в асептических условиях под общим наркозом (уретан в дозе 1 мг/кг). Животным первой и второй опытной групп в день операции и в последующие семь суток ежедневно один раз до еды внутривентрикулярно вводили исследуемые вещества в доз 250 мг/кг. Контрольные животные получали питьевую воду в соответствующем объеме. Через 24 часа после последнего введения препаратов (на восьмые сутки) животных под общим наркозом умерщвляли и извлекали ватные шарики с образовавшейся вокруг них грануляционной тканью, взвешивали на электронных весах (MWP1200N CasCorporation, Южная Корея) и высушивали при температуре 60°C до постоянного веса. О степени пролиферативной фазы судили по разнице между массой высушенной гранулемы и исходной массой шарика. Экссудативную реакцию оценивали по разнице между массами сырой и высушенной гранулём.

Результаты исследования. Сухой экстракт «Лофант» подавляет процесс экссудации на 31,8% по сравнению с контрольной группы. Исследование массы сухой гранулемы показало, что при применении сухого экстракта «Лофант» масса сухой гранулём достоверно было меньше в 1,8 раз, а в

группе животных, которым вводили препарат «Инсти» производства Herbion Pakistan (Pvt) Ltd, - в 1,5 раз. Следовательно сухой экстракт «Лофант» обладает антипролиферативными действиями.

Заключение. Экспериментальное изучение сухого экстракта «Лофант», разработанного на кафедре фармакогнозии ТашФармИ показало, что сухой экстракт обладает антипролиферативной активностью.